

eScore - Termo de Consentimento & Formulário Pré-teste

eScore - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Estamos conduzindo uma pesquisa para avaliar o eScore, um aplicativo voltado para a leitura de partituras sincronizadas com o maestro, que visa facilitar o processo de ensaios e performance musicais. A sua participação será fundamental para melhorarmos o aplicativo e entendermos como ele pode atender melhor às necessidades dos músicos.

Ao participar deste estudo, você fornecerá informações que ajudarão a aprimorar a experiência de uso do eScore, bem como novas funcionalidades e melhorias no desempenho. Suas respostas serão mantidas em sigilo e usadas apenas para fins acadêmicos e de desenvolvimento do projeto.

Por favor, leia atentamente as perguntas abaixo, responda sinceramente e, ao final, assine o termo de aceite, caso esteja de acordo.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. O objetivo desta pesquisa é avaliar o uso do eScore, um aplicativo para leitura de partituras sincronizadas com o maestro. **Você compreende e está de acordo com participar deste estudo?**

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

2. Sua participação é voluntária, e você pode desistir a qualquer momento. A sessão de teste poderá ser gravada para fins de análise detalhada, garantindo a confidencialidade dos dados. **Você concorda com a gravação e compreende que seus dados serão tratados de forma confidencial e anônima?**

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

3. As informações coletadas serão usadas exclusivamente para fins acadêmicos e de melhoria do eScore. **Você autoriza a utilização de suas respostas e das gravações para este fim?**

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

4. Você confirma que leu e entendeu as informações fornecidas e consente em participar desta pesquisa?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

eScore - Formulário Pré-teste

Bem-vindo(a) ao formulário pré-teste do eScore! Este questionário tem como objetivo coletar algumas informações importantes sobre você e suas expectativas em relação ao uso do eScore, um aplicativo criado para facilitar a leitura de partituras sincronizadas com o maestro.

Suas respostas nos ajudarão a entender melhor o perfil dos usuários e a ajustar o aplicativo às suas necessidades, garantindo que ele ofereça uma experiência intuitiva e funcional para músicos como você. Todas as informações fornecidas serão mantidas em sigilo e utilizadas apenas para fins de pesquisa acadêmica e desenvolvimento do projeto.

Por favor, dedique alguns minutos para responder ao formulário de forma honesta. Sua colaboração é essencial para o sucesso deste estudo!

5. Qual a sua idade? *

6. Qual o seu gênero? *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Prefiro não dizer

7. Como você se considera musicalmente? *

Marcar apenas uma oval.

- Iniciante
- Intermediário
- Avançado
- Profissional

8. Qual instrumento você toca? *

Marcar apenas uma oval.

- Violino
- Violoncelo
- Viola
- Outro: _____

9. Qual seu nível de familiaridade com leitura de partituras digitais? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Utilizo frequentemente

10. Você já utilizou algum aplicativo para leitura de partituras antes? Se sim, qual? *

Marcar apenas uma oval.

- MuseScore
- ForScore
- Newzik
- Leitores de PDFs (Adobe acrobat, navegadores ou apps embutidos no sistema)
- Outro: _____

11. Com que frequência você faz uso de partituras? *

Marcar apenas uma oval.

- Diariamente
- Semanalmente
- Ocasionalmente
- Raramente
- Nunca

12. Você costuma usar algum dispositivo eletrônico para acompanhar partituras?

Marcar apenas uma oval.

- Tablet
- Smartphone
- Notebook
- Outro: _____

13. Você possui algum leitor de partituras (como tablets por exemplo)? Se sim, qual modelo?

14. Você confirma que tem mais de 18 anos ou tem autorização de um responsável para participar?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

